

Tipo de documento:	Procedimento Operacional Padrão	
Nº do documento:	POP-01	
Título do documento:	Coleta de Resíduos	
Versão:	01	
Atividade:	Manejo de Resíduos Sólidos	
Executante:	Colaborador do serviço de higienização	
Supervisão / Monitoramento:	Gerente da área de Serviços Gerais	
Resultados esperados:	Minimizar a produção de resíduos gerados e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente	
Materiais necessários:	Coletores identificados por tipo de material com tampa; Sacos para lixo; Luvas de proteção.	
Principais Atividades:	<p><u>1 – Identificação do tipo de material</u></p> <p>Grupo A - Resíduos Recicláveis:</p> <p>Os resíduos devem ser identificados e armazenados conforme o tipo:</p> <p>AZUL: papel/papelão; VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; AMARELO: metal; PRETO: madeira; LARANJA: resíduos perigosos; BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; ROXO: resíduos radioativos; MARROM: resíduos orgânicos; CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado</p>	

	<p>não passível de separação.</p> <p>Grupo B - Resíduos não-recicláveis: Descarte na lixeira comum para coleta do serviço municipal.</p> <p><u>2 – Dias e Horários para coleta</u> Os resíduos do Grupo A, deverão ser retirados dos coletores diariamente e conforme a necessidade, e armazenados na área de armazenamento até o dia e horário estabelecido para transporte para reciclagem.</p>
Cuidados:	Todos os procedimentos devem ser realizados por colaborador utilizando luvas de proteção.
Ações em caso de inconformidade:	Ações corretivas cabíveis, devem ser tomadas imediatamente quando houver risco à segurança dos envolvidos. Ações tanto preventivas como corretivas de maior amplitude devem ser encaminhadas à gerencia responsável pela Supervisão e Monitoramento.